

Primeira Sessão de Perguntas

Questão	Pergunta Questionário
1	No seu ponto de vista, o conteúdo ensinado na disciplina de Melhoria de Processo de Software foi relevante?
2	O conteúdo abordado pela disciplina foi suficiente para que você entendesse como o processo de melhoria de software é realizado na prática nas empresas?
3	No seu ponto de vista, as abordagens para ensinar os conteúdos de Melhoria de Processos Software foram adequadas?
4	No seu ponto de vista, a disciplina foi planejada de uma forma atrativa?
5	Ao longo da disciplina, as abordagens de ensino mantiveram você motivado a aprender?
6	A experiência de aprendizado na disciplina irá contribuir com seu desempenho na vida profissional? Considerações sobre a resposta da questão 6
7	Sobre as dinâmicas e práticas realizadas, eles foram suficientes para você compreender na prática a melhoria de processos de software? Considerações sobre a resposta da questão 7
8	Os prazos estabelecidos para as atividades da disciplina foram adequados para que você conseguisse completá-las de maneira satisfatória? Considerações sobre a resposta da questão 8

Fonte: Elaborado pelo autor

Segunda Sessão de Perguntas

Questão	Pergunta Questionário	Escala de Avaliação
9	Como você avalia os seguintes itens referentes à aula expositiva dialogada? <ol style="list-style-type: none"> 1. Sequência de tópicos 2. Grau de dificuldade 3. Duração 4. Método de ensino de aula 5. Exemplos apresentados 	Muito Ruim Ruim Regular Bom Excelente
9.1	Quanto as aulas expositivas dialogadas foram úteis para o aprendizado da disciplina?	Completamente inútil Pouco útil Moderadamente útil

		Muito útil Essencial
9.2	Cite um ou mais aspectos que você mais gostou da aula expositiva dialogada	Pergunta aberta
9.3	Cite um ou mais aspectos que você menos gostou da aula expositiva dialogada	Pergunta aberta
9.4	Você tem sugestões para melhorar a aula expositiva dialogada?	Pergunta aberta
10	Como você avalia os seguintes itens referentes ao Mapa Conceitual? <ol style="list-style-type: none"> 1. Compreensão conceitual 2. Conexões entre conceitos 3. Retenção de informações 4. Organização do conhecimento 	Muito Ruim Ruim Regular Bom Excelente
10.1	Quanto as atividades do Mapa Conceitual foram úteis para o aprendizado da disciplina?	Completamente inútil Pouco útil Moderadamente útil Muito útil Essencial
10.2	Cite um ou mais aspectos que você mais gostou do Mapa Conceitual	Pergunta aberta
10.3	Cite um ou mais aspectos que você menos gostou do Mapa Conceitual	Pergunta aberta
10.4	Você tem sugestões para melhorar a atividade do Mapa Conceitual?	Pergunta aberta
11	Como você avalia os seguintes itens referentes a Sala de Aula Invertida ? <ol style="list-style-type: none"> 1. Escopo da atividade 2. Grau de dificuldade 3. Duração 4. Conhecimento da disciplina, serviu como auxílio 	Muito Ruim Ruim Regular Bom Excelente
11.1	Quanto as Salas de Aula Invertidas foram úteis para o aprendizado da disciplina?	Completamente inútil Pouco útil Moderadamente útil Muito útil Essencial

11.2	Cite um ou mais aspectos que você mais gostou das Salas de Aula Invertidas	Pergunta aberta
11.3	Cite um ou mais aspectos que você menos gostou das Salas de Aula Invertidas:	Pergunta aberta
11.4	Você tem sugestões para melhorar as Salas de Aula Invertidas?	Pergunta aberta
12	<p>Como você avalia os seguintes itens referentes aos projetos práticos?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grau de dificuldade de realização da prática 2. Conformidade com o conteúdo ensinado 3. Quantidade de metas do projeto 	<p>Muito Ruim</p> <p>Ruim</p> <p>Regular</p> <p>Bom</p> <p>Excelente</p>
12.1	Quanto aos projetos práticos foram úteis para o aprendizado da disciplina?	<p>Completamente inútil</p> <p>Pouco útil</p> <p>Moderadamente útil</p> <p>Muito útil</p> <p>Essencial</p>
12.2	Cite um ou mais aspectos que você mais gostou dos projetos práticos	Pergunta aberta
12.3	Cite um ou mais aspectos que você menos gostou dos projetos práticos	Pergunta aberta
12.4	Você tem sugestões para melhorar os projetos práticos?	Pergunta aberta

Fonte: Elaborado pelo autor